

МЕТОД, АЛГОРИТМ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

METHOD, ALGORITHM AND SOFTWARE FOR MODELING THE DEMOGRAPHIC COMPONENT OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES

СИВАШОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

SIVASHOV ILYA OLEGOVICH,

Moscow State Technical University named after N.E. Bauman.

В статье дана классификация методов демографического прогнозирования. Рассмотрены существующие методы математического моделирования, проведено их сравнение. Предложен метод моделирования демографической составляющей на основе одномерного дифференциального уравнения переноса, представлено его решение. Создано ПО, на базе которого проведен расчёт численности населения на основе официальных данных Росстата с использованием предложенного метода, и полученный прогноз сравнен с предсказанием Росстата. Сделан вывод о дальнейших перспективах развития рассмотренного метода.

The article provides a classification of demographic forecasting methods. The existing methods of mathematical modeling are considered, and their comparison is carried out. A method for modeling the demographic component based on a one-dimensional differential transfer equation is proposed, and its solution is presented. Software was created on the basis of which the population was calculated based on official Rosstat data using the proposed method, and the resulting forecast was compared with Rosstat's prediction. The conclusion is made about the further prospects for the development of the considered method.

Ключевые слова: демография, математическое моделирование, уравнение переноса, модель роста, население.

Key words: demography, mathematical modeling, transport equation, growth model, population.

Введение.
В современном мире прогнозы, связанные с населением, востребованы в самых разных отраслях экономики, здравоохранения и т.д. Такие расчёты позволяют оценить демографическую ситуацию государства или целого мира в будущем и провести планирование социально-экономических процессов. Без предварительного прогноза невозможно представить перспективы в различных сферах, например производстве и потреблении товаров, в развитии социальной инфраструктуры и т.д.

Демографический прогноз – научно обоснованное предвидение основных параметров изменений в будущей демографической ситуации по следующим основным показателям: численность населения, половозрастная структура населения, рождаемость, смертность, миграция [1; 2].

Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года по предварительной оценке Росстата составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс.

человек меньше, чем статистика 2020 года (146,75 млн человек) [3]. Более масштабное сокращение наблюдалось в России лишь по итогам 2005 года, а именно – уменьшение на 564,5 тыс. человек. Таким образом, по данным Росстата, численность населения России непрерывно сокращается. Одним из способов решения данной проблемы может стать тщательное планирование социально-экономической политики государства на основе демографического анализа.

Классификация, методы моделирования и выбор уравнения.

Среди методов демографического анализа выделяют следующие основные группы:

- Статистические;
- Социологические;
- Графоаналитические;
- Картографические;
- Математическое моделирование.

На практике, зачастую, можно встретить статистические методы и математическое моделирование. Статистические методы прогнозирования используют некоторые модели, отражающие зависимость популяции от факторов. Например, это может быть нелинейная или линейная функция с предикаторами. Однако у описываемого метода есть существенный недостаток – статистические ограничения и допущения, а также качество исходных данных. Именно поэтому стоит рассмотреть другой распространённый вариант – математическое моделирование.

Методы прогнозирования численности населения с помощью методов математического моделирования принято делить на стохастические и детерминированные.

Модель, в которой рождаемость равна смертности, называют стационарной моделью. В такой модели остаются постоянными общая численность и численность в возрастно-половых группах. Достаточно известной моделью является модель стабильного населения (непрерывные и дискретные ее аналоги). Такая модель характеризуется постоянными во времени возрастными интенсивностями рождаемости, смертности и возрастной структурой населения. Очевидно, что стационарное население – частный случай стабильного [6].

Во множестве научных работ рассматриваются демографические модели, описывающих рост популяции в зависимости от ее численности в предыдущие отрезки времени:

- модель экспоненциального роста (формула 1);

$$\frac{dP}{dt} = a * P \quad (1)$$

- модель гиперболического роста (формула 2);

$$\frac{dP}{dt} = a * P^2 \quad (2)$$

- логистическая модель (формула 3).

$$\frac{dP}{dt} = (\alpha - \beta * P) * P \quad (3)$$

При этом P – численность населения, α и β – коэффициенты рождаемости и смертности, зависящие от времени, a – разность рождаемости и смертности, t – время. Эти модели явля-

ются основными при исследовании численности населения внутри одного вида, и большинство демографических процессов строится на них, чаще всего в усовершенствованном виде.

В табл. 1 приведено сравнение методов, описанных ранее. Выделенные критерии в данном случае: точность, сложность и информационное оснащение.

Таблица 1. Сравнение основных методов математического моделирования

Класс методов	Точность	Сложность	Потребность в информационном оснащении
Простые	Низкая	Низкая	Слабая
Дифференциальные	Высокая	Высокая	Сильная
Интегральные	Высокая	Высокая	Сильная
Стохастические	Низкая	Низкая	Слабая

В рамках данной работы предлагается использование модели на основе уравнения переноса, являющейся усовершенствованной версией логистического уравнения.

Составление математической модели и решение уравнения переноса.

Уравнение переноса повсеместно используется в физике при исследовании различных явлений. Например, существует множество задач, связанных с распространением частиц в том или ином веществе: теплопроводность в газах, определение нейтронных потоков и т.д. Такие задачи приводят исследователей к линейному дифференциальному уравнению переноса:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c(x, t) \operatorname{grad} u = f(x, t), \quad x = \{x_1, x_2, \dots, x_p\} \quad (4)$$

Однако в нашем случае достаточно ограничиться его одномерным линейным дифференциальным аналогом:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = f(x, t) \quad (5)$$

В данном случае c – вектор скорости переноса, который будем считать постоянным и равным 1, поскольку другие его значения к нашей задаче не применимы. Для описанного уравнения существует смешанная задача Коши [9]. Задаются начальные и граничные данные:

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \mu_1(x), \quad 0 \leq x \leq a \\ u(0, t) &= \mu_2(t), \quad 0 \leq t \leq T \end{aligned} \quad (6)$$

Тогда в области $G = [0 \leq x \leq a] \times [0 \leq t \leq T]$ однозначно определено решение задачи.

Теперь можно перенести данную задачу на демографическое прогнозирование. Пусть u – численность населения, x – возраст людей, t – время (год). В таком случае заменим u на n и получим:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial n}{\partial x} = f(x, t) \tag{7}$$

Смысл полученного уравнения в том, что изменение численности населения n с течением времени t для данного возраста x есть некоторая функция f , зависящая от некоторого ряда факторов. Теперь необходимо раскрыть функцию f . Факторами, напрямую влияющими на изменение численности населения, бесспорно, являются смертность и миграция. Смертность можно выразить как $\mu(x) * n(x, t)$, то есть численность людей возраста x в момент времени t , умноженная на некоторый коэффициент смертности μ для людей данного возраста. Миграция населения сложно предсказуема, но может быть рассчитана на основе официальных данных, поэтому обозначим её как $f(x, t)$. Также учтём, что моделирование необходимо произвести для каждого из административных субъектов Российской Федерации, которые обозначим как p . Итого получаем:

$$\frac{\partial n_p}{\partial t} + \frac{\partial n_p}{\partial x} = f_p(x, t) - \mu_p(x) * n_p(x, t), \quad p = 1...85 \tag{8}$$

Также рассмотрим краевые условия из формул 6. $u(x, 0) = \mu_1(x)$ есть численность населения возраста x в момент времени 0, то есть в год начала прогнозирования. Для удобства заменим $\mu_1(x)$ на $N(x)$. $u(0, t) = \mu_2(t)$ есть численность новорождённых (возраст = 0) в момент времени t . Для нахождения данной величины также необходимо составить некоторое выражение, эмпирически соответствующее реальности. Пусть имеются a и b – границы детородного возраста женщины, а также коэффициент рождаемости k для каждого из возрастов. Тогда количество новорождённых рассчитывается по формуле:

$$n(0, t) = \int_a^b k(y) n(y, t) dy, \tag{9}$$

где y – возраст женщин в диапазоне от a до b . Таким образом, выполнив все замены, получаем итоговую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial n_p}{\partial t} + \frac{\partial n_p}{\partial x} = f_p(x, t) - \mu_p(x) * n_p(x, t) \\ n(x, 0) = N(x) \\ n(0, t) = \int_a^b k(y) n(y, t) dy \\ n_{Poc} = \sum n_p \end{cases} \tag{10}$$

Полученная система отлично подойдёт в качестве математической модели для демографического анализа, поскольку учитывает основные факторы, влияющие на численность

населения.

Прежде, чем приступить к расчётам, необходимо решить уравнение переноса. Оно является дифференциальным уравнением с частными производными первого порядка. Для его решения, фактически, необходимо решить вышеописанную задачу Коши. Для этого используются разностные схемы бегущего счёта, позволяющие при умеренном объёме вычислений решать даже очень сложные задачи. Возьмём общий вид уравнения (формула 5). Дифференциальный оператор в данном случае есть:

$$L = \frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \tag{11}$$

Для построения разностной схемы выбирают один из четырёх шаблонов, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Шаблоны построения разностных схем

Производные, входящие в уравнение переноса, аппроксимируются при помощи конечно-разностных соотношений с использованием односторонних разностей. При этом схемы рассматриваются на равномерной сетке в области G (из задачи Коши) с шагом h по переменной x (возраст) и шагом τ по переменной t (год). Например, выберем шаблон а). Тогда разностный оператор $L_{h\tau}$, аппроксимирующий дифференциальный оператор L из формулы 11, будет выглядеть так [10]:

$$L_{h\tau}u = \frac{u_n^{j+1} - u_n^j}{\tau} + c_n^j \frac{u_n^j - u_{n-1}^j}{h} = f_n^j \tag{12}$$

Выразим u_n :

$$u_n^{j+1} = f_n^j \tau - \frac{\tau}{h}(u_n^j - u_{n-1}^j) + u_n^j \tag{13}$$

Заметим, что f_n включает в себя общее изменение численности населения, а именно вследствие миграции и смертности. Теперь заменим в уравнении 13 именованя в соответствии с нашей моделью: $f_n \rightarrow f(i, j) - \mu(i) * n(i, j)$; $u_n \rightarrow n(i, j)$. Тогда уравнение модели будет выглядеть данным образом:

$$n(i + 1, j) = \tau(f(i, j) - \mu(i) * n(i, j) - \frac{n(i, j) - n(i, j - 1)}{h}) + n(i, j) \tag{14}$$

Уравнение 14 является разностной схемой общего вида, однако в рамках работы изменение шагов h и τ не имеет смысла, и по умолчанию они равны 1, обеспечивая наилучшую точность. Подставим и получим:

$$n(i + 1, j) = f(i, j) - \mu(i) * n(i, j) - n(i, j - 1) \tag{15}$$

Краевым условием является уравнение 9. $n(0, t)$ есть количество новорождённых в год t , а значит, вычисляется, исходя из популяции женщин в этом же году. Для того, чтобы понять, каким образом будет производиться расчёт численности, используем графическую интерпретацию. На рисунке 2 видно, что для вычисления количества людей возраста x в году t_2 используются значения для людей возрастов x и $x-1$ в году t_1 .

Рис. 2. Визуализация поиска очередного значения при использовании разностной схемы

Таким образом, достаточно учесть количество новорождённых в начальном году (начальное условие из уравнения 6), а затем находить их по формуле 9 на основании полученных значений для других возрастов в расчётном году.

Модель, выражаемая системой уравнений 10, обладает своими преимуществами и недостатками. К преимуществам можно отнести:

- Достаточно высокая точность вычислений;
- Возможность легкого внесения корректировок в уравнение при добавлении/изменении факторов;
- Эмпирически понятная схема вычисления;
- Возможность определения популяции для каждого возраста людей с заданным шагом.
- Недостатками являются:
- Зависимость от величин, динамику изменения которых сложно спрогнозировать;
- Нуждается в дополнительном обосновании применение дифференциальной модели к трудноформализуемому объекту.

Результаты моделирования.

Для проведения моделирования и исследования результатов было разработано ПО, позволяющее получать демографический прогноз на основе необходимых данных (рис. 3). В его основе лежит алгоритм, реализующий предложенный метод на основе уравнения переноса, позволяющий моделировать население с шагом в 1 год по регионам государства.

Рис. 3. Пользовательский интерфейс приложения

Для того чтобы понять, насколько адекватно программа составляет демографический прогноз, обратимся к ранее обсуждаемому источнику – Росстату. На сайте Службы Государственной Статистики был опубликован расчёт перспективной численности населения до 2036 года [11]. Стоит сказать, что прогноз дан в 3 вариантах: низкий, средний и высокий.

Рис. 4. Сравнение полученного прогноза с предсказанием Росстата

На рис. 4 можно увидеть график сравнения результата со значениями Росстата. Полученный прогноз находится между средним и пессимистичным – 137,49 млн. жителей. Данный результат ожидаем, поскольку при расчётах используются данные последних лет, смертность в которых была велика, а рождаемость уменьшалась с каждым годом. Всё это приводит к стремительной убыли населения.

Заключение.

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что предлагаемый метод позволяет получать адекватный демографический прогноз, сопоставимый с данными государственного портала.

Дальнейшее развитие метода может быть связано с более детальным учётом факторов, влияющих на динамику населения с соответствующим усложнением исходной дифференци-

альной формулировки задачи, в том числе включение в рассмотрение особенностей рождаемости и смертности в привязке к национальности, уровню жизни, профессии, досуговым предпочтениям и т.д. При этом дифференциальная постановка может быть заменена на интегро-дифференциальную.

Кроме того, предлагаемый метод может быть эффективно использован для решения обратной задачи по отысканию коэффициентов рождаемости и смертности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демография / А.В. Воронцов, М.Б. Глотов. М.: Издательство Юрайт, 2016. 287 с.
2. Компьютерное моделирование / В.М. Градов, Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин, И.В. Рудаков. М.: КУРС:ИНФРА-М, 2019. 264 с.
3. Демография России: факторы влияния. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/06/23/demografiyarossii-faktori-vliyaniya (дата обращения: 26.04.2024).
4. Носова М.Г. Методы демографического анализа и прогноза / М.Г. Носова, А.В. Фёдоров // Colloquium-journal. 2021. №15. С. 1-3.
5. Демография и статистика населения / под ред. И.И. Елисеевой, М.А. Клупта. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 405 с.
6. Тарасова О.В. К вопросу о применении математических методов изучения демографических процессов // Теория и практика общественного развития. 2015. № 24. С. 186-188.
7. Староверов О.В. Азы математической демографии. URL: <https://bookree.org/reader?file=1472419> (дата обращения: 26.04.2024).
8. Nosova M.G. Research of a three-phase autonomous queuing system with a Markov Modulated Poisson process // Information Technologies and Mathematical Modeling (ITMM-2018): Proceedings of 17th International Conference named after A. F. Terpugov, September 10-15, 2018, Tomsk, Russia. Tomsk: NTL, 2018. pp. 33-38.
9. Калиткин Н.Н. Численные методы. URL: http://neochaos.narod.ru/useful/nummethod/kalitin_10_334-367 (дата обращения: 26.04.2024).
10. Уравнения переноса. Схемы «бегущего» счета. URL: <http://math.phys.msu.ru/data/374/tema5.pdf> (дата обращения: 26.04.2024).
11. Сайт Федеральной Службы Государственной Статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 26.04.2024).
12. Сайт Государственной Статистики. ЕМИСС / Государственная статистика. URL: <https://www.fedstat.ru/> (дата обращения 26.04.2024).
13. Витрина статистических данных / Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://showdata.gks.ru> (дата обращения 26.04.2024).

© Сивашов И.О., 2024.